

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

 mpacto *Científico*
Universidad del Zulia

Junio 2025
Vol. 20 N° 1

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN: 1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

 Impacto Científico

**Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago**

Vol. 20. N°1. Junio 2025. pp. 213-239

DOI:10.5281/zenodo.15694135

El proceso de enseñanza de la educación física de los docentes de básica primaria del Departamento de Cundinamarca. Colombia

Adriana Lorena Franco Muñoz

UMECIT Panamá

 <https://orcid.org/0009-0009-4064-2036>
adrianafranco.est@umecit.edu.pa

Resumen

El presente trabajo se orienta a describir el proceso de enseñanza de la educación física utilizado por los docentes de básica primaria del Departamento de Cundinamarca. Colombia. La investigación se considera descriptiva con un diseño de campo, transeccional contemporáneo, para lo cual se trabajó con una población de 49 docentes de las instituciones estudiadas. Para recolectar los datos se utilizó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario contentivo de 351 ítems, con una confiabilidad calculada mediante Alfa de Cronbach, con resultados de 0,86. El análisis de los datos se realizó con la estadística descriptiva, es decir la frecuencia absoluta y porcentual y como medida de tendencia central la mediana, porque el evento se midió en un nivel ordinal. Los resultados indican que Los resultados obtenidos en el estudio permiten concluir que el proceso de enseñanza de la educación física llevado a cabo por los docentes de la institución educativa en estudio es medianamente suficiente, es decir, los docentes se desempeñan con procesos de enseñanza espontáneos teniendo muy poco en cuenta la didáctica general, así como tampoco la específica de la materia en cuestión.

Palabras clave: Educación física, básica primaria, proceso enseñanza, formación docente.

The physical education teaching process of primary school teachers in the department of Cundinamarca, Colombia

Abstract

This paper aims to describe the physical education teaching process used by primary school teachers in the Department of Cundinamarca, Colombia. The research is considered descriptive with a contemporary cross-sectional field design, for which a population of 49 teachers from the institutions studied was worked with. To collect the data, the survey technique was used through a questionnaire containing 351 items, with a reliability calculated using Cronbach's alpha, with results of 0.86. Data analysis was performed using descriptive statistics, that is, absolute and percentage frequencies, and the median as a measure of central tendency, because the event was measured at an ordinal level. The results indicate that the results obtained in the study allow us to conclude that the physical education teaching process carried out by the teachers of the educational institution under study is moderately sufficient; that is, teachers perform spontaneous teaching processes, paying little attention to general didactics, as well as to the specific didactics of the subject in question.

Keywords: Physical education, primary education, teaching process, teacher training.

Contextualización de la situación problemática

En Colombia, la educación física es un área obligatoria para la educación básica y media dentro de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). En este mismo sentido; "la Educación física, recreación y deportes puede ser considerada una disciplina privilegiada para la formación integral de los individuos, en la medida en que tiene gran acogida en la población estudiantil como área fundamental del currículo" (MEN, 2010, p. 9), especialmente si se implementa en edades tempranas, por cuanto posibilita al niño desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales dentro del desarrollo integral del individuo; al respecto, Renzi (2009) afirma lo siguiente:

En la primera infancia, los niños aprenden a ser competentes motrizmente cuando aprenden a interpretar mejor las situaciones que reclaman una actuación motriz eficaz y cuando desarrollan los recursos necesarios para responder de forma ajustada a las demandas de la situación. Esto supone el desarrollo de un sentimiento de competencia para actuar, un 'yo puedo', acompañado de un sentirse confiados de poder salir airoso de las situaciones -

problema planteadas, y manifestar la alegría de ser capaces de causar transformaciones en su medio (p. 3).

De igual manera corresponde también a esta área, el cuidado de sí mismo, la relación con los otros y con el entorno, ya que el niño puede expresar su espontaneidad, fomentar su creatividad de tal manera que en virtud de su práctica amplíe la conciencia de la acción humana. Una de las manifestaciones del logro de la competencia motriz es la progresiva conquista de la disponibilidad corporal, entendida como la construcción de los conceptos, procedimientos y actitudes inherentes al empleo inteligente y emocional de la corporeidad y sus capacidades. Representa el valor alcanzado por la competencia motriz (Gómez, 2002), y se expresa como el logro de “síntesis de la disposición personal para la acción y la interacción con el medio natural y social” (Contenidos Básicos Comunes, 1995, como se citó en Renzi, 2009, p.3)

También es de resaltar que el adecuado desarrollo de las clases de educación física incrementa o induce a la práctica de actividad física (AF) la cual está definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021, s.n.) “como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos” y como afirma Escalante *et al.*, (2012), “la (AF) está asociada con numerosos beneficios para la salud. En los niños es fundamental prevenir el sobrepeso y la obesidad” (p. 123).

Al respecto, diferentes estudios y autores afirman que los bajos niveles de actividad física pueden repercutir en la salud física de los niños predisponiéndolos a contraer enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) a causa del sedentarismo y la inactividad física; y más aún, cuando apenas se está sobreviviendo a una pandemia la cual obligó a estar a cada quien, dentro de sus respectivos hogares, llevando trabajo, estudio y vida social frente a una pantalla. Todo esto agrava la situación pues muchos de estos cambios llegaron para quedarse.

Aunado a todo esto, también se deben mencionar los avances tecnológicos que de algún modo hacen la vida un poco más fácil, pero, por otro lado, convierten al individuo en una persona más inactiva físicamente, tal como es el caso de los niños quienes ahora prefieren invertir su tiempo libre o de ocio frente a una pantalla pues esto les resulta más agradable que estar practicando algún juego tradicional o deporte. Los papeles se han invertido drásticamente pues hace algunos años las mamás peleaban con sus hijos porque a toda hora querían estar jugando fuera de casa con sus amigos y ahora, la realidad muestra que es difícil lograr que los niños salgan a jugar pues pueden conectarse con sus amigos en línea sin necesidad de salir de su casa.

El desarrollo físico es una parte esencial de la educación integral. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015) destaca la importancia de la educación física de calidad no solo porque mejora la salud física de los estudiantes, sino que también contribuye a su bienestar mental y emocional. La participación en educación física de calidad puede reducir la obesidad, mejorar el rendimiento académico y disminuir la incidencia de problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad.

Además, la educación física enseña habilidades importantes como el trabajo en equipo, la disciplina y la resiliencia, que son fundamentales para el desarrollo personal y social de los estudiantes. La UNESCO (2015) promueve la educación física de calidad como una herramienta clave para el desarrollo sostenible y la inclusión social, subrayando que es una inversión de bajo costo y alto impacto que puede generar beneficios significativos a largo plazo.

En resumen, para garantizar una educación de alta calidad que permita a las sociedades superar la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible, es crucial invertir en todos los aspectos del desarrollo integral de los estudiantes, incluyendo su desarrollo físico. Esto requiere una inversión adecuada en infraestructura educativa, la capacitación de docentes y la implementación de políticas inclusivas que aseguren que todos los estudiantes tengan acceso a una educación que les permita desarrollar su potencial y contribuir positivamente a la sociedad.

La UNESCO (2015) declara que la educación física, ofrece experiencias de aprendizaje a los niños y jóvenes para ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa. Es perceptible como desde la forma de definir se diversifica la postura del trabajo a realizar, lo que distingue diferencias tanto en las sesiones como en la formación de los docentes.

Sin embargo, la enseñanza de la educación física enfrenta varios problemas a nivel general que afectan su efectividad y relevancia en el currículo escolar. Uno de los principales desafíos es la falta de claridad y consistencia en los currículos de educación física. Según Coutín et al., (2018), existe una falta de claridad conceptual y rigor científico en los diseños curriculares, lo que resulta en una enseñanza arcaica y poco innovadora. Esta situación se ve agravada por la resistencia de algunos docentes y comunidades educativas a adoptar nuevas estrategias pedagógicas.

Otro problema significativo es la insuficiente formación y capacitación de los docentes de educación física. Hoyos (2011) señala que muchos profesores carecen de una formación adecuada en didáctica y pedagogía específica para la educación física, lo que limita su capacidad para implementar prácticas efectivas y seguras. La falta de conocimiento sobre las etapas evolutivas del desarrollo infantil y las cargas adecuadas de actividad física pueden llevar a consecuencias perjudiciales para la salud de los estudiantes.

El proceso de enseñanza de la educación física es muy importante debido a que, al ser ejecutado de manera correcta y teniendo en cuenta la didáctica propia de esta área, los estudiantes se apropian, mejoran y perfeccionan habilidades y capacidades física y motoras básicas. Asimismo, se hace promoción en salud y fomenta la realización de actividad física con la participación de n dentro y fuera del entorno escolar. Esto contribuye benéficamente a la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables los cuales perduran a lo largo de la vida.

Es fundamental que la enseñanza de la educación física en primaria se base en prácticas y procesos adecuados, ya que una sesión o actividad inadecuada puede acarrear dificultades en la salud tanto del estudiante como del docente. Por ello, es necesario que el profesor encargado cuente con las competencias y la capacitación óptima para garantizar un desempeño profesional de calidad.

Un docente que desconozca la etapa evolutiva del desarrollo del niño, los ejercicios y cargas adecuadas de actividad física, así como la pedagogía y programación curricular acorde a la edad de los estudiantes de básica primaria, puede ocasionar consecuencias altamente perjudiciales para ellos, comprometiendo y poniendo en riesgo su salud (Carreiro et al., 2016).

La UNESCO (2024) destaca que la educación física de calidad no solo mejora la salud física de los estudiantes, sino que también contribuye a su bienestar mental y emocional. La participación en actividades físicas adecuadas fomenta el desarrollo de habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales necesarias para llevar una vida físicamente activa. Además, la educación física promueve hábitos y estilos de vida saludables que perduran a lo largo de la vida, reduciendo la obesidad y mejorando el rendimiento académico.

De esta manera, es crucial que los docentes reciban formación continua y especializada en educación física, que incluya conocimientos sobre el desarrollo infantil, la planificación de actividades seguras y efectivas, y la promoción de la salud. La inversión en la capacitación de los docentes y en la infraestructura adecuada es esencial para proporcionar una educación física de calidad que beneficie a todos los estudiantes.

Además, la infraestructura y los recursos disponibles para la educación física son a menudo inadecuados, especialmente en escuelas con menores ingresos económicos. La UNESCO (2015) destaca que la falta de instalaciones adecuadas y equipamiento limita la capacidad de los estudiantes para participar plenamente en actividades físicas, lo que afecta negativamente su desarrollo físico y emocional. Esta disparidad en los recursos también contribuye a las desigualdades en el rendimiento académico y la salud entre los estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos.

Finalmente, la educación física enfrenta el desafío de ser percibida como una asignatura de menor importancia en comparación con otras materias académicas. Crum (2017) argumenta que la educación física está en peligro de perder su posición en el currículo, debido a la falta de apoyo político y social, y a la percepción de que no produce aprendizajes significativos. Para superar estos problemas, es esencial que los gobiernos y las instituciones educativas reconozcan la importancia de la educación física y trabajen para mejorar la formación docente, la infraestructura y los recursos disponibles, así como para integrar la educación física de manera más efectiva en el currículo escolar.

Sin embargo, la realidad en cuanto a la formación de los docentes en el área de educación física es que los profesores tienen dificultad para formular estrategias

efectivas en su proceso de enseñanza. En Colombia la educación física en la básica primaria es impartida por el docente de aula que en ocasiones no tienen formación académica en la disciplina, esto afecta significativamente la calidad de las sesiones de clase, situación que llama la atención que en el país no se asignen docentes de la especialidad en esta asignatura.

De igual manera, en algunas instituciones de educación superior se ha disminuido la intensidad horaria de esta asignatura. En este sentido Kirk (1990) expone que el sistema educativo colombiano desmerita la importancia de la educación física con el recorte a la intensidad horaria de la asignatura en los niveles educativos de secundaria y media vocacional; y, por otro lado, en algunas instituciones educativas no se cuenta con docentes especializados para la orientación de la asignatura en la básica primaria donde, por lo general, está a cargo del docente titular del grado, el licenciado o docente normalista quien dentro de su formación profesional ha sido preparado para orientar las asignaturas presentes dentro del currículo de tal nivel educativo.

Es así que, sin ánimo de desmeritar su praxis, se debe reconocer que los profesores no conocen la didáctica y la importancia de dicha asignatura, por lo que la mayoría de las clases son de carácter lúdico o recreativo cuando se desarrollan, y desconocen por completo innumerables beneficios que puede conllevar la adecuada práctica de la educación física en edades tempranas. Así, por ejemplo, cualquier docente puede desarrollar una sesión de educación física con solo realizar actividad física en intensidad vigorosa, pero, esto no asegura que dicho estudiante esté creando o generando hábitos de adherencia a la actividad física para toda su vida.

En la Institución Educativa Municipal Manablanca de Facatativá, actualmente hay 18 docentes, en la Escuela Normal Superior de Ubaté 19 docentes y en la Institución Educativa Departamental la Magdalena 12 docentes en el nivel de básica primaria, que, aunque su formación profesional no está directamente relacionada con la enseñanza de la educación física, han demostrado que sus conocimientos pedagógicos les permite desarrollar una serie de actividades pedagógicas y didácticas en sus clases; aun así, se hace necesario enfatizar en ellas, para desarrollar plenamente las competencias del área.

Ante esta situación se plantea en esta investigación como objetivo general

Diagnosticar el proceso de enseñanza de la educación física utilizado por los docentes de básica primaria de tres instituciones oficiales del Departamento de Cundinamarca.

Aspectos teóricos conceptuales

Educación física

Desde el origen de la humanidad existen rastros de actividades corporales surgidas de la necesidad del desarrollo de habilidades para adaptarse al entorno natural o la supervivencia, con el transcurrir del tiempo y la evolución de la humanidad, estas prácticas también progresaron. Dentro de este avance, las tribus dejaron de ser nómadas, entonces debían realizar actividades para utilizar su tiempo libre y evitar el sedentarismo, además, con ello surgieron las formas de trabajo para lo cual convenía perfeccionar técnicas y movimientos propios del oficio.

Blázquez Sánchez (2006), menciona tres pensadores de los más importantes que influyeron en la evolución de esta rama del conocimiento. Se remonta a los siglos XVI, XVII y XVIII con las ideas pedagógicas de Mercurialis quien era Doctor en Medicina y realizó estudios en torno a la actividad física, desarrollando propuestas de aplicación y efectos de la gimnasia militar. Asimismo, menciona a Rousseau, quien fue filósofo y pedagogo que dentro de sus teorías aduce que el cuerpo debe ejercitarse para desarrollar los sentidos, con él, se empieza a hablar de la educación física utilitaria. También hace referencia a Basedow considerado el precursor de la educación física alemana quien llegó a proponer que los ejercicios físicos constituirían parte importante en el plan de estudios.

Para la mitad del siglo XIX y bajo los ideales de los anteriores precursores, aparece Pestalozzi en su inquietud por la mejora de la enseñanza y bajo la influencia de Rousseau, propone unir la gimnasia metódica o articular con los ejercicios existentes del medio natural, para él existían dos formas de la educación física, la natural y la instintiva. Por otro lado, aparece la teoría de Guts Muths quien fue el primero en comprender que la práctica de la educación física debía realizarse bajo las leyes fisiológicas y el conocimiento anatómico.

En este mismo periodo, se encuentran cuatro tendencias que establecen funciones diferenciadas a la actividad física.

La primera es la corriente deportiva inglesa la cual introduce los juegos deportivos en los colegios ingleses, en ella se promueve el deporte como progresión de los juegos tradicionales, también buscaba canalizar la agresividad de los estudiantes mediante la reglamentación deportiva y la utilización del tiempo libre; la segunda es la escuela alemana al servicio de la unidad nacional, en ésta se visualiza la educación física como medio para lograr la unidad e independencia de su patria.

La tercera fue la escuela sueca con un carácter analítico del movimiento, se introdujeron los ejercicios sistematizados capaces de localizar el trabajo en determinado punto, asimismo, seccionó la gimnasia en ramas: pedagógica, médica, estética y militar. Por último, la escuela francesa con carácter militar de la gimnasia

estuvo encaminada a formar atletas y soldados, dejando de lado la evolución biológica del ser humano y se centraron en ejercicios de fuerza, agilidad y resistencia.

Para la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, se consolidan las corrientes antes mencionadas, en este sentido, con la corriente deportiva de Pierre de Coubertin aparecen los juegos olímpicos modernos, lo que genera una expansión de la práctica deportiva.

En Europa las escuelas gimnásticas se convierten en movimientos cuando las reformas políticas encausan su mirada en la educación física dentro del contexto escolar.

En este entramado histórico, los conceptos de ejercicio, actividad física, educación física van tomando fuerza e importancia y han sido temas de innumerables investigaciones entregando evidencias de la importancia de la práctica de ellas en el desarrollo del ser humano. Es así como, Blázquez Sánchez (2006) se plantea la siguiente interrogante:

¿Cuándo aparece la educación física?, la respuesta depende del sentido que se le dé a ese concepto. Si por educación física se entiende los hábitos corporales adquiridos durante la juventud, entonces ha existido siempre, puesto que cada civilización ha tenido sus prácticas corporales, pero, si por educación física se entiende una disciplina escolar, entonces aparece en el siglo XVIII. Asimismo, si por esta noción se comprende un método sistemático y estructurado, su origen corresponde al siglo XIX (p. 21).

Parlebás (1976, como se citó en Blázquez Sánchez (2006), asegura que la educación física es una “práctica de intervención que ejerce una influencia sobre las conductas motrices de los participantes en función de normas educativas implícitas o explícitas” (p. 37), dicho en palabras más concretas, la educación física puede ser definida como una práctica de intervención. Dicha intervención, según Blázquez Sánchez (2006) puede ser de tipo:

- **Escolar:** su finalidad es perseguir objetivos netamente educativos.
- **De enseñanza:** se supone aprendizaje de contenidos específicos.
- **Obligatoria:** no sólo debe compensar los gustos de los estudiantes que les gusta e interesa el deporte, debe vincular a todos los educandos.
- **Pertinente:** su objetivo es la educación del estudiante a través del movimiento y no propiamente la adquisición de gestos deportivos.
- **Didáctica específica:** debe enseñar desde la didáctica de la educación física y no desde la didáctica deportiva.
- **Buscar el éxito:** debe propender por el desarrollo integral del estudiante.

Teniendo en cuenta que no existe una concepción única acerca de la educación física, el mismo autor señala que dicha área presenta una crisis de identidad y se han producido serias confusiones entre algunos términos relacionados entre sí como lo son: educación física, deporte y actividad física, debido a que éstos tienen como factor común el cuerpo y el movimiento. Es necesario tratar de definir cada una de ellas para hacer la claridad entre sí. La primera, es una materia que busca aprendizajes orientados a la formación integral del individuo, la segunda es de carácter competitivo está debidamente reglamentado y la tercera hace referencia al movimiento del sujeto y este puede ser utilizado como medio para obtener beneficios sobre su salud.

En este mismo sentido, continúa agregando Blázquez Sánchez (2006), que la principal finalidad de la educación física, especialmente en el nivel de la básica primaria, está enfocada en buscar la estructuración de la personalidad del estudiante proporcionando principios básicos de acción motriz. Asimismo, es necesario comprender que el objetivo no es ligar al niño para que se desempeñe en un deporte, sino que lo prepara para enfrentar situaciones cotidianas que se presentarán en su diario vivir, es así que goza de características que la soportan como lo es su obligatoriedad al estar definida su intensidad horaria y sus objetivos dentro del currículo escolar, su finalidad es netamente educativa, es así como persigue los objetivos propios de la escuela y por último, es democrática, pues debe abarcar la pluralidad, diversidad, gustos e intereses de todos los estudiantes.

Educación física en Colombia

La educación física en Colombia ha experimentado cambios importantes con el paso del tiempo, en el pasado tenía un enfoque militar, sin embargo, al transcurrir los años y al comprender la importancia de la actividad física para el bienestar y la salud ha evolucionado en un enfoque mucho más amplio.

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la educación física en Colombia estaba enfocada principalmente en la preparación militar y la formación de los soldados. En ella la disciplina era esencial en el entrenamiento de las fuerzas armadas y no se le reconocía mucha importancia en el ámbito educativo.

Desde la década de 1930, logra adquirir mayor reconocimiento en la academia, se establecen las cátedras de educación física en escuelas normales, y se suscita su inclusión dentro de los planes de estudio de los niveles educativos de básica y secundaria.

Luego, durante gran parte del siglo XX, esta área del conocimiento es enfocada desde el deporte, mediante el Decreto 2743 (1968) es creado Coldeportes, a partir de ello se promueve y reglamenta la práctica de distintas disciplinas deportivas a nivel escolar, intercolegial y nacional. A partir de 1970, se empieza a ampliar el enfoque más allá de lo deportivo, puesto que se empieza a considerar la importancia de la actividad física para el desarrollo integral de los educandos, es allí donde se incorporan dentro de

los programas educativos actividades expresivas, recreativas y de acondicionamiento físico.

A raíz de la anterior premisa, a comienzos de 1990, se muestra una perspectiva más inclusiva donde se da importancia a los valores y la promoción de los estilos de vida saludable, dentro de ellos se mencionan la higiene, nutrición y la prevención de enfermedades.

En el 2000, continúan cambios vertiginosos donde a la educación física se le otorga una visión holística, ésta comienza con la promoción del bienestar social y emocional, así como también se eleva la importancia de la salud física. Dentro de los currículos y planes de estudio académicos se dan enfoques donde prime las habilidades para la vida tales como la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo. A finales de la primera década del 2000, se hace mayor énfasis en incluir en los programas de educación y actividad física a las personas con algún tipo de discapacidad.

Para el año 2010 el MEN, en conjunto con instituciones de educación superior, crea el documento 15 el cual dicta las orientaciones pedagógicas para el área de educación física, recreación y deportes, el cual tiene como propósito fundamental, brindar referentes de calidad para que los docentes puedan desarrollar su quehacer pedagógico. Este documento busca guiar el diseño de planes de estudio y se constituye como principal referente para la enseñanza de esta área del conocimiento cuyo objetivo principal es la disposición del cuerpo humano para adoptar posturas y ejercer movimientos que favorecen su crecimiento y mejoran su condición física (MEN, 2010).

Además, afirma que la educación física no solo debe promover el desarrollo motriz, sino también debe prestarle atención al cuidado de sí mismo, la relación con los otros y con el entorno. Es allí donde se formulan las siguientes competencias dentro del área: la competencia motriz, la expresiva corporal y la axiológica corporal, todas éstas dan cuenta de la formación esperada para el estudiante desde distintos puntos que convergen entre sí, la convivencia, la paz y el desarrollo humano. Aspectos que si se revisan tienen un vínculo con el cuerpo humano y la razón de ser y existir en el mundo.

Es así como, al área de la educación física, recreación y deportes le corresponde formar estudiantes capaces y competentes para vivir humanamente, tomando como referencia el movimiento, el juego y las dimensiones antropológicas del cuerpo. Desde el juego se motiva la creatividad humana y desde lo corporal es la posibilidad de ser, actuar y estar en el mundo.

Educación física en primaria

Con el transcurrir del tiempo la educación física ha sufrido cambios vertiginosos en su enfoque y modelo de enseñanza. En sus inicios dicha área del conocimiento se centraba en la instrucción física y la formación militar; en la actualidad, ha evolucionado desde una visión más amplia e inclusiva donde se promueve la salud emocional y física,

la adquisición de hábitos saludables para la vida y la inclusión de todas las personas especialmente, aquellas con algún tipo de discapacidad.

Es así como el MEN (2023) y el Ministerio del Deporte (2023), en Colombia, han aunado esfuerzos implementando estrategias donde se vincule el deporte como herramienta de la construcción de la sociedad, centrandolo como pilar fundamental la educación física en el desarrollo del ser humano y la muestra como la herramienta de preservación de la salud física y mental.

Actualmente, la educación física específicamente en el nivel educativo de básica primaria juega un papel importante en la capacitación integral de los niños y niñas, teniendo en cuenta que la correcta práctica de ella desarrolla en los estudiantes habilidades motrices y puede llegar a crear hábitos y estilos de vida saludables, es decir, desde edades tempranas se puede generar adherencia a la actividad física usando como medio esta área del conocimiento.

Lo anteriormente mencionado es ratificado por Chaparro *et al.*, (2020) al mencionar que esta asignatura va más allá de realizar movimientos y hacer ejercicios, puesto que ayuda al desarrollo de las habilidades y competencias individuales y el trabajo en equipo, de igual forma puede ser transversalizada con distintas áreas del conocimiento desarrollando así una formación integral del estudiante.

Por su parte Cera *et al.*, (2015) afirman que la educación física como asignatura contribuye a mejorar la capacidad de socializar de los jóvenes. Es permitir ver esta asignatura como el medio de goce en el ámbito escolar sin dejar de lado el desarrollo de las competencias propias del área y ofrecer, la posibilidad al estudiante de desenvolverse libremente en un espacio distinto al del resto de asignaturas.

Además de los beneficios mencionados en los párrafos anteriores, Bustamante (2017) es enfático al aludir que la educación física contribuye a la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y el consumo de sustancias psicoactivas, así como reduce también los riesgos psicosociales al hacer buen uso del tiempo libre, la mitigación de los niveles de sedentarismo y permite la adquisición de hábitos saludables y de higiene.

De acuerdo con los referentes anteriormente expuestos, es de reconocer cada uno de los beneficios que aporta esta área del conocimiento al desarrollo de las habilidades motrices e intelectuales del estudiante, así como también le permite crear hábitos que perdurarán durante su vida, es decir, promueve un desarrollo integral del estudiante.

Didáctica de la educación física

En el campo educativo, la didáctica hace referencia al conjunto de métodos y técnicas utilizados para planear, organizar y ejecutar de manera eficiente, eficaz y efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta disciplina le permite al docente

estudiar y mejorar su método de enseñanza y, a partir de sus habilidades, transmitir el conocimiento.

Según Ausubel y Sánchez (2002), la didáctica es el campo de estudio que se encarga de los procesos de enseñanza y aprendizaje, centrado en el desarrollo y diseño de estrategias que promuevan el aprendizaje significativo. Esto implica que el estudiante adquiera la capacidad de construir, retener y comprender los contenidos. Por lo tanto, la didáctica debe crear entornos de enseñanza que fomenten la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes, realizar actividades que faciliten la comprensión, fomentar la participación activa y reflexiva de los educandos, y promover la retroalimentación constante para corregir y reforzar los procesos de aprendizaje.

En este mismo sentido, Díaz Barriga (2006) define la didáctica como una ciencia aplicada, ya que su fundamento teórico se basa en la pedagogía y otras áreas afines, y se centra en la práctica de dichos conocimientos dentro del aula. Añade, que es importante considerar las características especiales de cada alumno, sus motivaciones, experiencias previas y estilos de aprendizaje al momento de crear las estrategias didácticas.

Por su parte, Coll *et al.*, (2012) definen la didáctica como el medio por el cual se planifican, implementan y evalúan los procesos educativos, así como los métodos y estrategias utilizadas para facilitar la transmisión y adquisición de conocimiento.

Lo anteriormente descrito corresponde al concepto de didáctica desde el punto de vista de tres autores. Ahora bien, el área de la educación física cuenta con una didáctica propia para la enseñanza de esta área del conocimiento. La didáctica en educación física se enfoca en el desarrollo integral del estudiante, promoviendo no solo habilidades motoras, sino también cognitivas, sociales y emocionales. Es fundamental que los docentes de educación física diseñen actividades que no solo mejoren la condición física de los estudiantes, sino que también fomenten valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto.

En conclusión, la didáctica es una disciplina esencial en el ámbito educativo, ya que proporciona las herramientas y estrategias necesarias para facilitar el aprendizaje significativo. En el contexto de la educación física, la didáctica adquiere una dimensión adicional al integrar el desarrollo físico con el cognitivo y social, contribuyendo así a la formación integral de los estudiantes.

La educación física es una disciplina fundamental que se centra en el desarrollo integral del individuo a través del movimiento y la actividad física. Su objetivo principal es promover la salud, el bienestar y el desarrollo de habilidades motoras, cognitivas y sociales. La educación física no solo se enfoca en la mejora de la condición física, sino que también busca inculcar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto. Estos aspectos son esenciales para el desarrollo de una didáctica específica que responda a las necesidades y características de los estudiantes.

El concepto de educación física se basa en la idea de que el movimiento es una herramienta poderosa para el aprendizaje y el desarrollo personal. A través de actividades físicas variadas, los estudiantes pueden explorar sus capacidades, superar desafíos y adquirir nuevas habilidades. La didáctica de la educación física debe, por tanto, diseñar estrategias que fomenten la participación activa y el compromiso de los estudiantes. Esto incluye la planificación de actividades que sean atractivas y significativas, así como la creación de un ambiente de aprendizaje inclusivo y motivador.

Para desarrollar una didáctica específica en educación física, es crucial considerar las características individuales de los estudiantes, sus intereses y sus niveles de habilidad. La evaluación continua y la retroalimentación son componentes clave para ajustar las estrategias de enseñanza y asegurar que todos los estudiantes puedan progresar y alcanzar sus objetivos. En resumen, la educación física, como idea básica, sirve al desarrollo de su didáctica específica al proporcionar un marco para la promoción de la salud, el desarrollo de habilidades y la formación de valores, todo ello a través del movimiento y la actividad física.

La didáctica de la educación física está basada en la práctica de actividades físicas y el fomento de hábitos saludables, competencias motoras - sociales y valores éticos, la didáctica de la educación física tiene como objetivo mejorar el desarrollo integral de los estudiantes. Además, se concentra en crear un entorno de aprendizaje motivador, seguro y respetuoso que fomenta la participación activa y el disfrute de la actividad física.

Delgado (1991) indica que para que exista la didáctica específica de la educación física, es necesario poseer los conocimientos propios acerca de la enseñanza - aprendizaje por medio de la acción corporal, la naturaleza de las actividades y la singularidad de los contenidos, la lúdica en el desarrollo de las actividades, la organización y la motivación.

Características, requisitos y funciones de la programación en educación física

La programación de la enseñanza en educación física es un proceso fundamental que debe cumplir con ciertos requisitos para ser efectiva. Entre estos requisitos se encuentran la flexibilidad, la contextualización, la concreción, la coherencia y la viabilidad. La flexibilidad permite que la programación se adapte a las exigencias y limitaciones que puedan surgir durante su desarrollo, como problemas imprevistos de aprendizaje o condiciones climáticas adversas. La contextualización asegura que la programación se adecue a las características de los estudiantes y del entorno en el que se implementará, considerando factores como las instalaciones deportivas disponibles y las experiencias motrices previas de los alumnos.

La concreción es esencial para la utilidad de la programación, ya que establece un plan de acción claro y preciso, tanto a nivel general como específico. La coherencia, tanto externa como interna, garantiza que la programación mantenga una relación

lógica con las intenciones educativas del currículo y entre los elementos que la componen. La viabilidad, por su parte, asegura que el plan de acción pueda llevarse a la práctica de manera efectiva, considerando factores como el tiempo necesario para el aprendizaje de habilidades técnicas y tácticas.

Además de organizar eficazmente el proceso de enseñanza, la programación cumple otras funciones importantes. Actúa como un puente entre las intenciones educativas y la práctica en el aula, proporcionando información para el análisis y evaluación del currículo. También permite reflexionar sobre la práctica docente y ajustar las estrategias de enseñanza según sea necesario. La programación debe implicar al alumnado en el proceso de aprendizaje y atender a la diversidad de capacidades motrices presentes en el grupo de clase.

La programación didáctica en educación física debe incluir aspectos como los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada curso, la distribución temporal de los contenidos, la metodología didáctica, los procedimientos de evaluación, los criterios de calificación, las actividades de recuperación y refuerzo, los materiales y recursos didácticos, y las actividades complementarias y extraescolares. También debe contemplar medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los estudiantes que las necesiten. En resumen, la programación de la enseñanza en Educación Física es un proceso integral que busca organizar de manera sistemática y razonable el proceso educativo, asegurando la consecución de los objetivos educativos y la mejora continua de la práctica docente.

La planificación en educación física

Para la planificación de la educación física, destaca la importancia de considerar los intereses y motivaciones de los estudiantes, ya que no todos tienen una predisposición positiva hacia el aprendizaje. Es fundamental vincular los aprendizajes escolares a los propósitos del alumnado y crear situaciones interactivas que valoren a aquellos estudiantes interesados y competentes. Para lograr esto, se sugiere ajustar los contenidos y actividades a sus intereses, proporcionar ayudas pedagógicas y proponer actividades donde se sientan competentes, reforzando así su autoestima.

Además, se enfatiza la necesidad de partir de las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes. Esto implica conectar la información y tareas de aprendizaje con lo que los alumnos ya conocen o sienten, estimulando la reflexión y explicitación de sus procesos de aprendizaje. Es necesario establecer itinerarios de aprendizaje progresivos que modifiquen las estructuras previas de conocimiento, garantizando así un aprendizaje significativo.

Se subraya la importancia de dosificar la información que se les da a los estudiantes. Las explicaciones largas pueden disminuir la atención del alumnado, por lo que se sugiere elegir y ordenar la información de manera concisa y relevante. Es fundamental destacar lo más importante y novedoso de los nuevos aprendizajes, vinculándolos con

lo trabajado anteriormente o con algo familiar para los estudiantes, asegurando así una mejor comprensión y retención.

Finalmente, es necesario automatizar aprendizajes básicos para que los estudiantes puedan resolver problemas más complejos con mayor autonomía. Se recomienda analizar los aprendizajes necesarios y buscar una secuencia formativa adecuada, reduciendo esfuerzos en habilidades poco utilizadas y proponiendo rutinas de funcionamiento organizativo y de aprendizaje para optimizar el tiempo disponible. Esto permitirá a los estudiantes desarrollar competencias clave y enfrentar desafíos de manera más efectiva.

Facilitación de la educación física

En la enseñanza de la educación física el proceso de facilitación debe ser integral, centrado en el desarrollo de competencias motrices, cognitivas, afectivas y sociales del estudiante. De esta manera, se requiere un enfoque socioconstructivista, el cual se centra en la interacción social. Por lo tanto, el docente se convierte en un mediador entre el contenido y el estudiante con el fin de facilitar la construcción de conocimiento a través de experiencias significativas. Según Díaz y Hernández (1999), el docente se convierte en un organizador y mediador en el encuentro del estudiante con el conocimiento, orientando y guiando la actividad mental constructiva de sus estudiantes.

Igualmente, se hace importante la reflexión como una herramienta fundamental en la práctica docente, que permite al educador analizar y mejorar continuamente su labor. Schön (1992) sostiene que la reflexión en la acción y sobre la acción es esencial para el desarrollo profesional del docente. Asimismo, Korthagen (2001, como se citó en Guerra, 2009) enfatiza que la reflexión ayuda a estructurar y reestructurar experiencias, facilitando la formación de nuevas estructuras mentales durante el proceso de enseñanza

La educación física ofrece un contexto propicio para la mediación de conflictos y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Hernández y Buscà (2016) afirman que la educación física es un marco privilegiado donde se originan escenarios de relación interpersonal y motriz, y, por tanto, una oportunidad inmejorable de analizar el conflicto y poder transformarlo de forma educativa. El trabajo cooperativo y la promoción de valores como la solidaridad y el respeto son esenciales en este proceso.

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación física puede enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Montalvo Carbonell et al., (2021) destacan que la mediación tecnológica facilita el desarrollo del conocimiento teórico en las clases de educación física, estimulando la independencia investigativa y la apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes.

El estilo de enseñanza del docente influye significativamente en la motivación y el compromiso de los estudiantes. Así, Leo et al., (2022) encontraron que el apoyo a la autonomía por parte del docente se relaciona positivamente con la motivación

autodeterminada de los estudiantes en educación física, lo que a su vez mejora su participación y disfrute en las actividades.

La evaluación en educación física

La evaluación de la educación física ha evolucionado de centrarse únicamente en los resultados del aprendizaje a convertirse en una herramienta clave para gestionar los procesos de enseñanza-aprendizaje y garantizar su calidad. Este cambio se debe al enfoque por competencia del currículo de la enseñanza obligatoria, que requiere un replanteamiento del sistema de evaluación para que sea coherente con los propósitos de la enseñanza y la metodología aplicada. La evaluación debe servir para ayudar al alumnado a identificar sus dificultades y mejorar el proceso de enseñanza, en lugar de sancionarlo o simplemente calificarlo.

Hoy en día, los procesos de evaluación deben prevenir las dificultades y fracasos, facilitar el uso de conocimientos y habilidades en diversas situaciones, y ser considerados tanto como efecto como causa de los aprendizajes. La evaluación debe ser una oportunidad de aprendizaje, promoviendo competencias en todos los estudiantes, utilizando diversas técnicas e instrumentos, e implicando a diferentes agentes. Además, debe ser coherente con el diseño formativo y estar integrada en él, utilizando metodologías como situaciones problema, proyectos o simulaciones, que son relevantes para la evaluación (Polo, 2010).

Para establecer pautas en la manera de evaluar (incluyendo el tema de las competencias), podemos distinguir las siguientes fases o pasos: 1. Identificar el objeto que se va a evaluar: ¿qué se desea evaluar? 2. Definir la finalidad y el momento de la evaluación: ¿para qué y cuándo evaluamos? 3. Determinar los criterios de evaluación. 4. Buscar indicios o evidencias. Establecer los indicadores de logro o desempeño. 5. Elegir o diseñar situaciones de evaluación. 6. Determinar las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación: ¿cómo registramos la información? 7. Calificar o elaborar informes. 8. Tomar decisiones. Esta secuencia, debidamente articulada, podrá concluir con una propuesta de evaluación, encajada en el diseño del currículo.

Metodología

La presente investigación se desarrolla bajo la comprensión holística de la ciencia, entendida ésta como: “una actitud hacia el conocimiento, que le recuerda al ser humano que permanentemente está conociendo, y que le invita a estudiar los eventos en su complejidad, en su enteridad, en su integralidad y su contexto” Hurtado (2010, p. 58). De esta manera, la comprensión holística de la ciencia ayuda a apreciar los eventos desde distintas perspectivas, con un detalle claro de su complejidad y las diferentes relaciones que se presentan en su contexto.

De acuerdo con el nivel de conocimiento el estudio se considera descriptivo ya que el objetivo es conocer cómo es el proceso de enseñanza de la educación física en las instituciones educativas públicas de primaria en Cundinamarca, Colombia. Al respecto, Hurtado (2010) menciona que la investigación descriptiva es aquella que busca conocer las características o aspectos de un evento de estudio. El diseño fue de campo transeccional contemporáneo, por cuanto los datos se recolectaron de fuentes vivas en un solo momento. La población la conformaron 49 docentes de básica primaria de tres instituciones oficiales del Departamento de Cundinamarca. Cabe resaltar que la población fue encuestada en su totalidad puesto que es accesible al investigador.

Para la recolección de los datos se utilizó una adaptación del instrumento guía de observación utilizado por Palacios (2021) contentivo de 351 ítems orientados a medir las sinergias de planificación, facilitación y evaluación durante el proceso de enseñanza de los maestros de básica primaria de Cundinamarca. La observación se efectuó en el desarrollo de las sesiones de clase aplicadas por los docentes, lo cual permitió recoger información necesaria sobre cada una de las sinergias presentes en el evento de estudio. La guía tiene un puntaje bruto de 351 puntos que fueron transformados para su interpretación a una escala de 100 puntos, tal y como se presenta en la tabla 1, referida al baremo de interpretación. La confiabilidad se calculó mediante el Alfa de Cronbach donde se obtuvo un valor de 0,98, lo cual significa que es altamente confiable.

Tabla 1. Baremo de interpretación

Rango	Categorías
0 - 19,99	Muy deficiente
20 - 39,99	Deficiente
40 - 59,99	Medianamente suficiente
60 - 79,99	Suficiente
80 - 100	Excelente

En el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva, específicamente como medida de tendencia central la mediana, porque los datos no corresponden a la curva normal. Igualmente, se presentan los gráficos de caja bigote para ver la dispersión de la distribución y las frecuencias absolutas y porcentuales.

Resultados

En la tabla 2 se presentan los resultados del proceso de enseñanza de los docentes que participaron en el estudio donde se observa que se obtuvo una mediana de 45,58 puntos sobre un máximo de 100, que al compararse con el baremo de interpretación

se ubica en la categoría de medianamente suficiente. Esto significa que estos docentes algunas veces desarrollan procesos de enseñanza acorde con los requerimientos de la educación física. Por lo tanto, el proceso de enseñanza se está desarrollando de manera espontánea sin tener en cuenta la didáctica propia de dicha asignatura.

Tabla 2. Estadísticos de la mediana de los procesos de enseñanza de los docentes

N	Válidos	49
	Perdidos	0
Mediana		45,58
Mínimo		1
Máximo		100
Percentiles	25	30,77
	50	45,58
	75	63,53

En la figura 1, se observa que la distribución es asimétrica, el recorrido inter-cuartil va desde 1 hasta 100, lo cual refleja que el grupo es muy heterogéneo, es decir presenta características diversas en cuanto a los procesos de enseñanza que desarrolla. Es importante resaltar que el grupo que está por debajo de la mediana es más homogéneo que el que está por encima de la mediana.

El puntaje mínimo de 1 punto refleja que hubo docentes que se ubicaron en categoría de muy deficiente y el puntaje máximo de 100 expresa que algunos docentes se ubicaron en la categoría de excelente. Esto significa que este grupo de docentes es muy diverso en sus procesos de enseñanza, algunos desarrollan muy buenos procesos de enseñanza de la educación física lo cual les permite a los estudiantes nuevas experiencias al existir pluralidad en sus prácticas y, por otro lado, algunos cuando desarrollan los contenidos, sólo se limitan a repetir acciones ya realizada en años anteriores, con las mismas planeaciones, las cuales no son actualizadas constantemente.

Figura 1. Gráfico de caja bigote de los procesos de enseñanza de los docentes

En la tabla 3 se presenta la distribución de los casos y los porcentajes de los docentes en las categorías de procesos de enseñanza, donde se puede percibir que el 38,8% se ubicó en deficiente, un 30,6% en medianamente suficiente, un 20,4% en suficiente, un 4,1% en muy deficiente y solo un 6% en excelente. Estos resultados reflejan que casi la mitad del grupo de docente (42,9%) se ubicaron en muy deficiente y deficiente, lo cual indica que estos docentes desarrollan procesos de enseñanza de baja calidad y, además, tienen serias carencias en sus procesos de planificación, evaluación y facilitación.

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de los docentes en las categorías de procesos de enseñanza

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy deficiente	2	4,1	4,1
	Deficiente	19	38,8	38,8
	Medianamente suficiente	15	30,6	30,6
	Suficiente	10	20,4	20,4
	Excelente	3	6,1	6,1
	Total	49	100,0	100,0

Análisis de las sinergias de procesos de enseñanza

El proceso de enseñanza se midió mediante tres sinergias, la planificación que se reconoce como la capacidad que tiene el docente para organizar de manera sistemática las distintas actividades que desarrollará durante el año escolar, la facilitación

comprendida como la habilidad del profesor para plantear actividades que le permitan al estudiante lograr sus objetivos en un ambiente donde pueda hacer uso razonable de los recursos y del tiempo estimado para ello. A su vez, la evaluación, es entendida como el proceso de valoración cualitativa o cuantitativa sobre los contenidos y habilidades presentados, sobre la base de criterios que permiten valorar cada parte del proceso académico del estudiante.

En la tabla 4, se evidencia que la sinergia planificación reporta el mejor puntaje con 47,27 puntos lo que puede significar que en este proceso los docentes planifican contenidos básicos acorde con las competencias propias del área; la sinergia facilitación presenta 44,00 puntos lo cual significa que los profesores realizan explicaciones superficiales mediante actividades propias para la enseñanza de los contenidos propuestos. En este sentido las anteriores sinergias se ubican en la categoría medianamente suficiente.

Por otro lado, la sinergia evaluación presenta la puntuación más baja con 39,39 puntos sobre 100 ubicándose en la categoría deficiente, lo anterior significa que los docentes presentan serias dificultades al identificar y utilizar técnicas e instrumentos de evaluación.

Asimismo, dentro de la sinergia planificación se debe reportar casos 32, 40 y 19 como atípicos ya que se encuentran por encima del grupo, esto se puede dar porque en los tres casos son docentes jóvenes que hace poco tiempo fueron vinculados al sector oficial y anteriormente laboraban en instituciones privadas. En el otro extremo están los casos 14 y 48 quienes se encuentran con procesos de planificación inferiores a los del grupo, esto puede ocurrir al ser en los dos casos docentes de una edad avanzada y llevan entre 32 y 35 años laborando dentro de la misma institución educativa.

En la sinergia facilitación no se presentan casos atípicos, pero, en la sinergia evaluación vuelven a aparecer los casos 40 y 19 ubicándose por encima del grupo general y en el lado opuesto repiten los casos 14 y 48 con resultados por debajo del grupo. Se puede deducir que ocurre por las razones expuestas anteriormente.

Tabla 4. Estadísticos de las sinergias de procesos de enseñanza

		Puntaje transformado de planificación	Puntaje transformado de facilitación	Puntaje transformado evaluación
N	Válidos	49	49	49
	Perdidos	0	0	0
Mediana		47,27	44,00	39,39
Mínimo		2	0	0
Máximo		100	100	100
Percentiles	25	36,36	32,29	34,85
	50	47,27	44,00	39,39
	75	58,64	70,86	48,48

Fuente. Elaboración propia (2025)

Figura 2. Caja de bigote de las sinergias de procesos de enseñanza

Discusión de los resultados

Los resultados que se presentan en la investigación reflejan que el proceso de enseñanza que realizan los docentes que participaron en el estudio se ubica en medianamente suficiente, lo cual implica que tienen deficiencias en la forma como definen el proceso de enseñanza, las explicaciones que proporcionan a los estudiantes de manera oral y práctica, así como en la valoración de sus habilidades y conocimientos sobre los contenidos de educación física. Estos resultados coinciden con la investigación de Palacios (2020) desarrollada en la escuela de primaria José de los Santos Zuñiga, en la sede central y sede diez de enero en Colombia, concluyó que los procesos de enseñanza de la educación física eran improvisados y se desarrollaban sin el uso adecuado de recursos para lograr las competencias físicas de los estudiantes.

De esta manera, se percibe que los procesos de enseñanza de la educación física que están desarrollando los docentes tienen implicaciones en el poco desarrollo corporal y emocional de los niños, ya que en la primaria no logran los desempeños físicos necesarios para la edad. Situación que podría estar influenciada por la falta de conocimientos del maestro normalista sobre los procesos y prácticas necesarias para que el estudiante logre su desarrollo físico conjuntamente con el cognitivo. En este sentido Palacios y Perozo Ch. (2020) exponen que los docentes no poseen la formación necesaria para desarrollar procesos de enseñanza acordes con las características de la asignatura, lo cual restringe los beneficios biopsicosociales que deberían adquirirse durante esta etapa escolar.

Por otra parte, se comprueba que la carencia de un profesional especializado en el área de educación en el nivel de primaria en Colombia ha ocasionado retrasos en el desarrollo motriz y psicomotriz de los niños y niñas en sus primeros años de vida. Al respecto, Copete Perea (2024) destaca la necesidad de implementar modelos de orientación psicomotriz para fortalecer la praxis pedagógica de los docentes y repercutir positivamente en el desarrollo de los estudiantes.

De igual manera, estos procesos de enseñanza con tantas debilidades demuestran que los docentes no están utilizando estrategias de enseñanza dirigidas a enfrentar las diversas barreras y dificultades propias del área de educación física, ante lo cual Martínez (2019) señala que es necesario aplicar procesos de enseñanza - aprendizaje significativos y acordes con las necesidades del educando de acuerdo con el contexto global. Las estrategias didácticas deben planearse y aplicarse con el apoyo de las TIC, y el proceso pedagógico debe ser balanceado y cercano a la educación física.

Con respecto al proceso de planificación y facilitación, los cuales se ubicaron en medianamente suficiente, lo que indica que estos docentes de manera regular organizan de forma sistemática las distintas actividades sobre el área de educación física que desarrollarán durante el año escolar y realizan durante las clases explicaciones superficiales mediante actividades propias para la enseñanza de los contenidos propuestos. Esto implica que en algunas ocasiones se desarrollan las clases de educación física de manera improvisada con lo cual se corre el riesgo de que se enfoquen solo a actividades lúdicas o deportivas sin haber definido una estructura pedagógica con competencias de enseñanza dirigidas al desarrollo psicomotor y cognitivo.

Esta situación podría presentarse por la falta de inclusión de la educación física en la planificación y ejecución del proyecto educativo institucional (PEI), lo cual provoca una visión fragmentada del currículo escolar. Según Páez (2021) es importante que la escuela integre a los docentes de educación física en la elaboración de los PEI, para promover una educación integral y coherente

En consecuencia, la mejora de la facilitación de la educación física requiere programas de formación continua que capaciten a los docentes en metodologías activas y adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Al respecto, Rodríguez Peña (2023) propone estrategias para la mejora continua de la enseñanza de la educación física en instituciones de básica primaria, enfatizando la importancia de una didáctica adecuada y un currículo que responda a las necesidades de cada nivel de estudio.

Con relación al proceso de evaluación, los resultados reflejan que éste es deficiente, es decir, los docentes que participaron en el estudio presentan dificultades para valorar las competencias de los estudiantes en la clase, lo cual podría suceder ya que, por falta de formación en el área, el maestro no define con claridad los criterios de evaluación; así como, que quizás los docentes no le dan importancia a este proceso en el área de educación física. En este sentido, Chaverra-Fernández y Hernández-Álvarez (2019) expresan que el docente cuando no le da importancia a la evaluación

implementa estrategias que no brindan la información requerida y relevante al proceso de enseñanza aprendizaje.

Los resultados obtenidos en el estudio permiten concluir que el proceso de enseñanza de la educación física llevado a cabo por los docentes de la institución educativa municipal Manablanca de Facatativá, Escuela Normal Superior de Ubaté y la institución educativa departamental La Magdalena, es medianamente suficiente, es decir, los docentes se desempeñan con procesos de enseñanza espontáneos teniendo muy poco en cuenta la didáctica general, así como tampoco la específica de la materia en cuestión en la cual es crucial considerar las características individuales de los estudiantes, sus intereses y sus habilidades corporales lo que aporta oportunidad de promoción de la salud, el desarrollo de habilidades y la formación de estilos de vida saludables por medio de la actividad física.

Al analizar las sinergias que componen el proceso de enseñanza de la educación física donde la planificación obtuvo el más alto porcentaje, que le ubica en la categoría de medianamente suficiente, se concluye que los docentes hacen una planificación, pero ésta no es acorde con las necesidades y propósitos de los estudiantes, ya que planifican contenidos y actividades desvinculadas de sus experiencias previas que no estimulan en los estudiantes la reflexión sobre sus procesos de aprendizaje, lo que garantizaría un aprendizaje significativo.

Es así como de esta manera, la facilitación de estos contenidos es medianamente suficiente ya que no se centra en el desarrollo integral de las competencias de los estudiantes por lo contrario, muchas veces las clases de educación física se convierten en actividades lúdicas, recreativas y deportivas y por consiguiente, la sinergia de evaluación se categorizó como deficiente ya que resulta difícil medir los resultados del aprendizaje en sesiones ajenas al desarrollo de competencias motrices, cognitivas, afectivas y/o social.

Referencias bibliográficas

- Ausubel, D. y Sánchez G. (2002). Adquisición y retención del conocimiento: una perspectiva cognitiva. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona. <https://books.google.com.co/books?id=VufcU8hc5sYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Blázquez Sánchez, D. (2006). La educación física. Ed. INDE. <https://elibro.net/es/lc/umecit/titulos/177894>
- Bustamante, M. (2017). Desvalorización del área de educación física. [Tesis de grado, Universidad San Buenaventura, Medellín, Antioquia].

Carreiro, F., González, M. y González, M. (2016). Innovación en la formación del profesorado de educación física. *RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, (29), 251-257.

Cera, E., Almagro, B., Conde, C. y Sáenz, P. (2015). Inteligencia emocional en educación física en secundaria. *Retos: Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación* (27) 8-13

Chaparro, S., Jaimes, G. y Noy, M. (2020). La educación física en la básica primaria. *Revista Digital: Actividad Física Y Deporte*. 6(2), 195-201. <https://doi.org/10.31910/rdafd.v6.n2.2020.1576>

Chaverra-Fernández y Hernández-Álvarez (2019). La Acción Evaluativa en Profesores de Educación Física: Una Investigación Multi-Casos. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 12(1). <https://revistas.uam.es/riee/article/view/riee2019.12.1.012>

Coll, J. Palacios y A. Marchesi (2012). (Comps.) *Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar* (pp. 157-186). Madrid: Alianza Editorial.

Copete Perea, W. F. (2024). La Educación Física en la Primaria en Colombia. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4), 9752-9768. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.13128

Coutín, A, Gastélum, G y Guedea, J. (2018). Problemas actuales de los currículos en la educación física en Iberoamérica. Una revisión sistemática. *Revista Ciencias de la Actividad Física*, 19(2) <https://www.redalyc.org/journal/5256/525656572002/html/>

Crum, B. (2017). How to win the battle for survival as a school subject? Reflections on justification, objectives, methods and organization of PE in schools of the 21st century. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, 31, 238-244.

Decreto 2743 de 1968. [Ministerio de Educación Nacional]. Por el cual se crean el Consejo Nacional y el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte. 06 de noviembre de 1968.

Delgado, M. A. (1991). *Los estilos de enseñanza en la Educación Física. Propuesta para una Reforma de la Enseñanza*. Granada: ICE de la Universidad de Granada.

Díaz-Barriga, F. (2006). Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida. *Perspectiva Educacional, Formación de Profesores* (47) <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333328828008>

Díaz, F., y Hernández, G. (1999). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista*. McGraw-Hill.

Escalante, Y., Backx, K., Saavedra, J., García-Hermoso, A. y Domínguez, A. (2012). Play area and physical activity in recess in primary schools. *Kinesiology*, 44(2),

123-129. https://www.researchgate.net/publication/259453457_Play_area_and_physical_activity_in_recess_in_primary_school

Gómez, J. (2002). La educación física en el patio. Una nueva mirada. Federación de Educadores Bonaerenses. <https://es.scribd.com/document/612060042/Gomez-Jorge-2002#:~:text=motriz%2C%20tanto%20en%20la%20vida%20cotidiana%2C%20como,nivel%20de%20capacidad%20motora%20y%20osu%20condici%C3%B3n>

Guerra, A. (2009). La reflexión docente: una estrategia para la formación del profesorado. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 11(2), 1–15.

Hernández, J., y Buscá, F. (2016). Mediación de conflictos en la clase de Educación Física. Por qué y para qué. *Ciencia y Deporte*, 8(1), 42–41.(ResearchGate)

Hoyos, A. (2011). Algunos problemas didácticos en la clase de educación física. *EF Deportes*, 152. <https://www.efdeportes.com/efd152/problemas-didacticos-en-la-clase-de-educacion-fisica.htm>

Hurtado, J. (2010). Metodología de la investigación: guía para una comprensión holística de la ciencia. 4ta. Ed. Caracas: Quirón Ediciones.

Kirk, D. (1990). Educación Física y Curriculum. Servei de Publicacions. Universitat de Valencia.

Leo, F., Mouratidis, A., Pulido, J., López-Gajardo, M., y Sánchez-Oliva, D. (2022). Perceived teachers' behavior and students' engagement in physical education: the mediating role of basic psychological needs and self-determined motivation. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 27(1), 59–76. <https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1850667>(SciELO Brasil)

Martínez, I. L. (2019). Barreras y dificultades enfrentadas por niños de básica primaria frente a la educación física y los deportes. *Lúdica Pedagógica*, 1(29), 1–21. <https://doi.org/10.17227/ludica.num29-11080>

Ministerio de Educación Nacional (2010). Orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y deportes. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articulos340033_archivo_pdf_Orientaciones_EduFisica_Rec_Deporte.pdf

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 19 de junio de 2023). La formación docente en Colombia. Nota técnica. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articulos-363488_recurso_18.pdf

Ministerio del Deporte (20 de mayo de 2023). Colombia potencia de la vida. #la Ruta Del Cambio Facebook. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=dovPNUxUvQLa78cSzuixUSi5yHfMs15sAbVEtskaqS4kGuSNwoNDajuHnfHUGuQxCdl&id=100064638884359&sfm sn=scwspwa&mibextid=RUBZif

Montalvo Carbonell, J., Cabezas Salmon, M., y Meriño Benavides, F. (2023). Mediación tecnológica para el desarrollo del conocimiento teórico en las clases de

Educación Física. *Maestro y Sociedad*, 20(2). <https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/6070>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO. (2014). World-wide survey of school physical education: Final report 2013. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229335>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015). Educación física de calidad. Guía para los responsables políticos. Ediciones UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340/PDF/231340spa.pdf.multi>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2023). Monitoring. Global Education Monitoring Report 2023. <https://gem-report-2023.unesco.org/monitoring-7/>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2024). The global state of play: Report and recommendations on quality physical education. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390593>

Páez, A. (2021). La planificación de la evaluación en educación física: Estudio de casos sobre un proceso desatendido en la enseñanza. *Revista Electrónica Educare*, 23(1), 225–245. <https://doi.org/10.15359/ree.23-1.12>

Palacios, C. (2021). Programa de formación didáctica de la educación física para los procesos de enseñanza en las instituciones educativas de básica primaria en Colombia. [Tesis doctoral], Universidad Metropolitana de Educación, ciencia y tecnología, UMECIT.

Palacios, C., y Perozo Ch., S. R. (2020). La formación didáctica en educación física del docente de básica primaria en escuelas colombianas. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 4(15), 277–289. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v4i15.115>

Polo, I. (2010). Las rúbricas como instrumento de apoyo. *Tándem. Didáctica de la Educación Física*, (32), 106-120.

Renzi, G. (2009). Educación Física y su contribución al desarrollo integral de los niños en la primera infancia. *Revista Iberoamericana de Educación*, ISSN: 1681-5653, 50 (7) 1 – 14. https://www.researchgate.net/publication/38291652_Educacion_Fisica_y_su_contribucion_al_desarrollo_integral_de_los_ninos_en_la_primera_infancia

Rodríguez Peña, A. J. (2023). Estrategias para la enseñanza de la educación física en búsqueda de la calidad educativa. *Revista Científica de FAREM-Estelí*. <https://doi.org/10.5377/FAREM.VoI33.9606> https://www.academia.edu/101058633/Estrategias_para_la_ense%C3%B1anza_de_la

educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica_en_b%C3%BAqueda_de_la_calidad_educativa

Schön, D. A. (1992). La formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Paidós.